

Olivais Tradicionais e sua Paisagem: Agroturismo

www.af4eu.eu

Olival centenário da variedade Lucio, localizado em Íllora, Granada.

Andaluzia tem paisagens únicas e olivais históricos que não só produzem azeite de alta qualidade, mas também têm um grande património cultural e ambiental. A valorização destes olivais centenários através do agroturismo é uma inovação estratégica na revitalização da economia rural. Os olivais centenários dos Montes Orientales de Granada são um símbolo de identidade cultural. A quinta Finca Santa Catalina, situada no concelho de Íllora, tem oliveiras com mais de 200 anos, que remontam a 1850. É uma fazenda agroflorestal, pastada por gado, onde o agroturismo é outro elemento fundamental no manejo. A propriedade foi adquirida pelos atuais proprietários devido ao seu interesse em preservar estes monumentos naturais. Estão a ser realizadas tarefas de preservação e restauro, incluindo a construção de diques para suportar as oliveiras e conter as águas de escoamento. Estão também a ser realizados trabalhos arqueológicos sobre o restauro de um lagar e a datação do olival. Este projeto permite o desenvolvimento de uma ligação com os consumidores através de experiências presenciais, como visitas guiadas, provas de azeite, workshops de colheita e eventos culturais. Os turistas estão imersos no processo de produção, desenvolvendo assim uma ligação mais forte com o produto e a sua origem. Ao mesmo tempo, este tipo de turismo promove práticas responsáveis, ajudando a mitigar o despovoamento rural e gerando emprego secundário. Outra das vantagens da utilização destes olivais para turismo é a diversificação dos rendimentos, que é complementada pela produção de azeites de elevada qualidade e biológicos, nomeadamente a partir das azeitonas destas oliveiras centenárias. De facto, como resultado, nasceu a marca Lucio 642. Estas visitas são oferecidas diretamente a grupos ou famílias, seja através de agências de viagens locais ou através de plataformas de turismo sustentável que operam na região. Desta forma, consegue-se uma mudança na perceção do azeite como elemento gerador de paisagem capaz de manter o património cultural.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.